

«ИТИБАРЛЫ БОЛАЙЫҚ»

Н.Мәлисов

Хожели районы АЖБ АЖ ПБ киши инспекторы әскер.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18417996>

Өзлермизге белгили санаўлы кунлерде қыс айы кирип келди кун суўытып адамлардың ыссылыққа болған мутажлиги асып барады хәм уйдеги бар болған уйлерди ысытыў қазанларын жағып тағыда қолбала ысытыў ускенелерин қосамыз.

Электр ток хәм газ ускенелеринен пайдаланғанда қәўипсиз пайдаланыў қағыйдаларына әмел етип, өрттың келип шығыўынада себеп болып атыр.

Район аймағында болып атырған өртлердиң көпшилиги пуқаралар турак жайлары, мал-муликлери хәмде пуқараларға тийисли қоралар х.т.блар есапланады.

Материаллық зыян хәм бахытсыз хәдийселердың жузеге келмеўи ушын хәр биримизден итибарлылықты талап етиледи.

Резина шланка менен газ тармағына ошаклар (плиталар) хәм қазанханалардағы газ жандырыўшы (горелка)ларды жалғап пайдаланыў жарылыўларға себеп болады.

Себеби табиий газ резина шланка арқалы өтип, оны морт жағдайға алып келеди хәм резина шланкада жарықлар пайда болады.

Натийжеде усы жарықлардан табиий газ сызып шығады хәм бахытсыз хәдийселер жузеге келеди.

Соның ушын хәр биримиз өрт қәўипсизлиги қағыйдаларына қатан турде әмел етип, оны булжытпай орынласақ, өзимиз хәм жақын инсанлардың ден саўлығын хәмде мал-муликлеримизди өрттен сақлаған боламыз.

Қыс мәўсиминде өртке итибарсыз болмаң.

Егерде бөлменин ишинде табиий газ бар екенлигин сезсениз айна хәм қапыларды ашып самалаттырыў керек хәм дәрхал «101» хәм «104» номерлерине хабар берин.